

ИНТЕРНЕТДАГИ МАФКУРАВИЙ ТАХДИДЛАР

Б. Х. Джалилов

ЎзМУ доценти

Djalilovbakhtiyor1952@gmail.com

Аннотация: Мақолада ахборот технологиялари ривожланиши даврида интернет тармоқлари орқали кириб келаётган маълумотларнинг ёшлар онгига салбий таъсири ва уларнинг олдини олиш чора-тадбирлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Ахборот технологиялари, глобаллашув, интернет, оммавий маданият, интернет сайтлари, мафкуравий таҳдид, тарбия.

Аннотация: В статье освещается негативное влияние информации, поступающей через Интернет-сети, на сознание молодежи в период развития информационных технологий и меры по их предотвращению.

Ключевые слова: информационные технологии, глобализация, Интернет, массовая культура, интернет-сайты, идеологическая угроза, воспитание.

Annotation: The article highlights the negative impact of information entering through Internet networks on the minds of young people during the development of Information Technology and measures to prevent them.

Keywords: information technology, globalization, Internet, mass culture, internet sites, ideological justification, education.

Бугунги кунда ахборот технологияларининг ривожланиши миллий чегараларни тан олмайдиган мулоқот муҳитини пайдо қилди. Ушбу муҳит инсониятга чексиз имкониятлар бериши билан бирга одамлар маънавий онгини захарлайдиган салбий маълумотларни ҳам бера бошлади. Айниқса, булар мафкуравий таҳдидларда аниқ ва равшан намоён бўла бошлади. Ушбу жараёнларнинг асл мақсадларини англаган ҳолда бугунги кунда интернет орқали кириб келаётган «оммавий маданият» ниқобидаги ахлоқсизликни тарғиб қилувчи мафкуравий таҳдидларнинг олдини олиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки XXI аср ахборот технологиялари, айниқса, интернет ва ундаги ижтимоий тармоқлар маълумот асосий манбаи сифатида жамиятда, дунёда жиддий ўзгаришларни киритди. Шундай экан, ҳозирги кунда интернетда хавфсизликни сақлаш муаммоси жаҳон ҳамжамиятида ҳам жиддий муаммо сифатида талқин қилинмоқда.

Интернетнинг кенг ривожланиши ўз-ўзидан болалар ва ўсмирлар учун хавф-хатарни ҳам келтириб чиқаради. Интернетда ўсмир ёшлар ота-

оналарининг ҳеч қандай кузатувларисиз ҳар қандай маълумотга эга бўлишлари мумкин. Ижтимоий тармоқлар ижобий таъсирдан кўра салбий таъсирнинг келиб чиқишига сабаб бўлди. Халқаро тадқиқотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, болаларнинг 20 фоизи виртуал алоқада жинсий алоқада бўлишга таклиф олишган. 11 фоизи эса бундай нарсага бир неча маротаба дуч келишган. Шунингдек, болаларнинг 14,5 фоизи интернет орқали нотаниш кимсалар билан учрашув белгилаганлар, 10 фоизи ушбу учрашувларга бир ўзлари боришган ва 7 фоизи эса нотаниш кимсалар билан учрашишларида ҳеч кимни огоҳлантирмаганлар. Ушбу жараёнлар интернет орқали кечаётган салбий жараёнларнинг болалар ва ёшлар онгига тезлик билан сингиб бораётганидан далолат бермоқда.

Интернет ҳақида жаҳон ИА Рейтер мутахассислари ўзларининг шундай фикрларини келтирганлар: «Бугунги кунда интернет «жамият кўзгуси» ролини ўйнади ва у биринчи бўлиб инсон томонидан порнографияга бўлган эҳтиёжнинг юқори даражасини кўрсатиб берди». Дарҳақиқат, инсонлар, айниқса, ёшлар интернетнинг фойдали томонларидан кўра ундан ахлоқсизлик ғояларини тарғиб қилувчи маълумотларни олишга кўпроқ қизиқишмоқда. Статистик маълумотларга назар ташлайдиган бўлсак, ҳозирги кунда интернет тармоқларида порнографик сайтлар 30 млн.дан 40 млн.гача етиб борди. Ушбу сайтлардан бир йилги даромад эса 120 млрд. долларни ташкил этади. БМТнинг маълумотига кўра, 4 миллиондан ортиқ веб-сайтлар ўсмир ёшларнинг порнографиясига оид маълумотлар билан тўлиб кетди. Ҳар куни ушбу сайтлар 200 та янги тасвир ва маълумотлар билан янгиланиб боради. Бундан бир йилдаги даромад эса 20 миллиард долларни ташкил этади. «В контакте» деб номланган ижтимоий тармоқда 11 млн. ўсмирлар рўйхатдан ўтган. Аслида ушбу сайт болалар порнографик маълумотларининг базаси ҳасобланади. Ҳудди шундай ҳолатлар «Одноклассники», «Мой мир» ижтимоий тармоқларида ҳам юз бериб, ушбу муаммо бугунги кунда бутун дунёда жуда муҳим ва долзарб ҳисобланади. Чунки ушбу ҳолат ўсмир ёшларнинг маънавий онгига салбий таъсир кўрсатиувчи агрессия ва зўравонликни ривожлантиради.

Шунингдек, Европа Комиссияси маълумотларига назар ташлайдиган бўлсак, интернетдан фойдаланувчи болаларнинг 44% доимий равишда порнографик материаллар билан тўқнаш келган, 40%ни эса тўсатдан келган онлайн мурожаатлар орқали шахсий учрашувга таклиф этишган. Ушбу муаммога чуқурроқ ёндашадиган бўлсак, интернет орқали мавҳум суҳбатдоши билан танишиб учрашувга чиққан ўсмирни нима кутмоқда ёки ўша ўсмир ушбу учрашув натижаси нима билан тугашини англай оладими? Ёхуд ушбу жараёнда

ёш ўсмирнинг маънавий онгида нималар кечмоқда? Ушбу саволларга жавоб топиш бугунги ёшларнинг келажагида муҳим ҳисобланади.

Бугунги кунда ёшларнинг кўпчилиги юқорида тилга олинган сайтлардан рўйхатдан ўтишган. Олий ўқув юртларининг деярли 90% талабалари интернетнинг ижтимоий тармоқларидан кенг фойдаланиб келишмоқда. Ушбу фойдаланувчилардан 83% эса кўрсатиб ўтилган Россия ресурсларига тўғри келади. Айниқса, ҳозирги кунда энг машҳур «Odnoklassniki.ru» деб номланган ижтимоий тармоқда 2 млн.дан ортиқ Ўзбекистонлик ёшлар рўйхатдан ўтганлар. Шунингдек, «В контакте» ижтимоий тармоғида 200 мингдан ортиқ фойдаланувчилар мавжуд. Америка ижтимоий тармоғи ҳисобланган Facebook тармоғида эса Ўзбекистон ёшлари 130 мингдан ошиб кетди, улардан 72% ўсмирлар ва ёшлардир. Албатта, ушбу ижтимоий тармоқларни ёшлар маънавий онги учун тўлиқ ижобий маълумотлар беради, дея олмаймиз. Айрим ёшларимиз ушбу ижтимоий тармоқлардан ўз яқинлари билан узокни яқин қилувчи восита сифатида фойдаланишса, катта кўпчилик ёшлар зерикиш натижасида ахлоқсизликни тарғиб қилувчи порнографик маълумотлар олишга, маънавий онги ва фикрлаш доираси ахлоқий жиҳатдан паст бўлган ўртоқлар излашга ва улар билан ахлоқ чегараларидан четга чиққан интим мавзуларда суҳбат қуришга ҳаракат қиладилар. Мисол қилиб айтадиган бўлсак, бугунги кунда энг «оммавийлашган» жараёнлардан бири-бу бутун ёшларни ақл-хушини эгаллаган интернет ижтимоий тармоқлари, жумладан odnoklassniki.ru web сайти билан боғлиқ муаммолардир. Юқорида айтиб ўтганимиздек, ҳозирги пайтда миллионлаб инсонлар, жумладан, 2 миллиондан зиёд ўзбек ёшлари ҳам ушбу ижтимоий тармоқдан рўйхатдан ўтганлар. Тўғри, ушбу сайт одамларнинг узоғини яқин қилиш мақсадида, уларни доимо алоқада бўлиб туриши учун Интернетга жойлаштирилган. Аммо бу ҳолат бора-бора ахлоқсизликни тарғиб қилувчи ижтимоий тармоққа айланиб, ёшларни ўзига янада жалб қила бошлади. Ачинарли жиҳати шундаки, ушбу ижтимоий тармоқда ахлоқсизлик ғояларини чеклашга оид қонун-қоида мавжуд эмас. Мазкур ижтимоий тармоқда кечаётган жараёнлар ёшлар онгини тўла маънода заҳарламоқда ва уларни миллий маънавиятдан йироқлаштирмоқда. Жумладан, ушбу сайтда йигитлар хоҳласа, қизларни олдида ҳар хил мантиққа зид келадиган уят гапларни ёзади, қайсидир ёш қизлар «Класс» йиғиш учун керак бўлса ички кийимларини кўрсатиб расмларга тушиб, сайтга жойлаштиришади. Буни кўрган жамоа янада қизиқиб бошқа тенгдошларини ҳам таклиф қилмоқда. Улар орасида 12 ёшли қиз ўзини 25 ёшли қилиб танитса, 40 ёшли мўйсафид 30 ёшли бўлиб кириб ҳалиги қизалоқни авраш билан банд бўлади. Бундан ташқари, ушбу сайт кимларнидир

уйига нохушликлар олиб келиши ва оилаларнинг мустаҳкамлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Эслатиб ўтамиз: Odnoklassniki.ru web сайтидаги тартибсизликлар Фарб томонидан тарқатилаётган «оммавий маданият» таҳдидларининг бир кўриниши бўлиб, ушбу сайт бунда восита вазифасини бажармоқда.

Юқоридаги аниқ маълумотлардан кўришиб турибдики, бугунги кунда ёшларимизни интернет орқали кириб келаётган салбий таъсирдан ҳимоя қилиш муаммоси долзарб бўлиб қолмоқда.

Интернет манбалари:

1. www.gov.uz
2. www.lex.uz
3. www.natlib.uz
4. www.ZiyoNet.uz